

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE HISTÓRIA: DIFICULDADES E POSSIBILIDADES

 DOI: 10.5281/zenodo.20476544

Osniir Silva Santos

Graduado em História pela Universidade Estadual da Bahia (UESB). Servidor efetivo do Quadro de Técnicos dessa mesma universidade. E-mail: osniir.santos@uesb.edu.br

RESUMO

Esse trabalho apresenta um relato de experiência sobre o estágio supervisionado desenvolvido no curso de graduação em história da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), pretendendo contribuir com as discussões sobre a importância do estágio na formação inicial docente. Traz reflexões importantes sobre as dificuldades e as possibilidades que o estágio supervisionado proporciona na formação inicial do professor de história, a partir da experiência vivenciada pelo autor, em diálogo com a bibliografia especializada sobre o tema. Foi possível perceber, entre outras coisas, que esta etapa da formação do graduando na licenciatura em história é indispensável, por inseri-lo no ambiente escolar, pondo-o em contato com os espaços e os sujeitos com os quais desenvolverá sua futura prática profissional. Além disso, o estágio supervisionado possibilita ao estagiário unir teoria e prática no ensino de história, aplicando os métodos de ensino-aprendizagem que aprendeu na universidade.

Palavras-chaves: Ensino de história. Estágio supervisionado. Iniciação à docência. Prática docente.

ABSTRACT

This paper presents an experience report on the supervised internship developed in the undergraduate history course at the State University of Southwest Bahia (UESB), aiming to contribute to discussions on the importance of internships in initial teacher training. It offers important reflections on the difficulties and possibilities that supervised internships provide in the initial training of history teachers, based on the author's experience, in dialogue with the specialized literature on the subject. Among other things, it was possible to see that this stage of training for history majors is indispensable, as it places them in the school environment, bringing them into contact with the spaces and subjects with which they will develop their future professional practice. In addition, supervised internships enable interns to combine theory and practice in history teaching, applying the teaching-learning methods they learned at university.

Keywords: History teaching. Supervised internship. Introduction to teaching. Teaching practice.

INTRODUÇÃO

Se o trabalho docente no Ensino Básico, no Brasil, já é difícil para o professor(a) experiente, tal tarefa se torna ainda mais desafiadora para o professor(a) estagiário(a). Conforme a Resolução nº1/2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE), de 18 de fevereiro de 2002, a iniciação à docência deve ocorrer ainda durante a graduação por meio do estágio supervisionado obrigatório. Esse estágio deve ocorrer em uma instituição de ensino básico e ser supervisionado por um(a) professor(a) experiente dessa escola, e orientado por um(a) professor(a) orientador(a) da instituição de ensino superior que o estagiário(a) cursa a licenciatura. Embora ocorra sob um curto período de tempo, se bem aproveitada, essa experiência pode ser enriquecedora na formação inicial do professor de história.

A iniciação à prática docente se torna altamente desafiadora, ao considerarmos que é necessário ao professor(a) iniciante a mobilização de uma variedade de saberes e competências (Monteiro, 2001; Caimi, 2015) para que possa executar, com sucesso, tal tarefa. Saberes estes extremamente necessários para unir teoria e prática no ensino de história, uma habilidade inerente ao ofício do(a) educador(a), sem a qual dificilmente obterá bons resultados.

No entanto, se mobilizar esses diferentes saberes e unir teoria e prática no ensino de história representa uma atividade corriqueira no labor do professor experiente, operada sem grandes dificuldades, ao professor iniciante essa atividade apresenta-se de maneira extremamente complexa. A união entre o conhecimento teórico adquirido nos bancos da universidade e a desenvoltura prática na sala de aula requer horas e horas de estudo e muita dedicação na preparação das aulas, e, ainda assim, todo este esforço não consegue afastar totalmente a insegurança e o nervosismo na hora de ministrá-las.

Além dessas dificuldades, que estão relacionadas a falta de experiência, o professor estagiário vai se deparar, quase sempre também, com outras inúmeras dificuldades de cunho material e atitudinal. Entre os muitos empecilhos ao bom desenvolvimento da prática docente, encontrados sobretudo nas escolas públicas, podemos destacar a ocorrência de ambientes escolares precários, com salas de aula superlotadas e a falta de recursos básicos ao trabalho docente. Existe também a questão em saber lidar com as especificidades cognitivas-psicológicas, socioeconômicas e culturais dos alunos em sala de aula, pois a escola tem se

constituído por um alunato cada vez mais diverso. Somando-se a tudo isso, o mau comportamento de muitos estudantes e a crescente desmotivação por parte deles, na maioria das vezes, devido ao uso de equipamentos eletrônicos em sala de aula, com os quais o professor é obrigado a disputar a sua atenção.

Analisando esses problemas e refletindo sobre eles, em diálogo com a bibliografia especializada no tema, o objetivo deste trabalho relatar a minha experiência de iniciação à docência por meio do estágio supervisionado obrigatório desenvolvido na disciplina “Metodologia e Prática de Ensino de História II”, do curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no segundo semestre de 2024. É também o de apontar e discutir as muitas possibilidades que tal experiência proporciona, fazendo do estágio supervisionado obrigatório uma importante ferramenta pedagógica para a formação inicial do professor de história.

A ESCOLA ONDE O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO FOI DESENVOLVIDO

O já referido componente curricular “Metodologia e Prática de Ensino de História II” foi ministrado no último semestre do curso, no Período Letivo 2024.2, em 2024, pelo Professor Dr. João Reis Novais, o orientador do estágio. A experiência formativa que compreende especificamente ao estágio supervisionado ocorreu no Colégio Estadual Adelmario Pinheiro, situado no Bairro Alto Maron, zona norte da periferia da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia; iniciando-se no dia 13 de setembro de 2024 e se encerrando no dia 29 de novembro do mesmo ano. A carga horária na escola foi de três horas semanais, desenvolvidas sempre às sextas-feiras no turno matutino, das 8:00h às 11:00h. Envolveu atividades como observação, coparticipação nas aulas com a professora regente da turma e ministrar aulas, sendo que esta última atividade correspondeu a cerca de 80% do estágio. O estágio foi supervisionado pela Professora Bianca Silva Soares Melo, Professora de História da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia, desde 2007.

A escola onde realizei o estágio não é muito diferente das outras escolas da Rede Estadual de Ensino ou de qualquer outra escola pública da cidade. Salvo raras exceções, são escolas com infraestrutura insuficiente e muitos problemas de ordem material, e no Colégio Estadual Adelmario Pinheiro, infelizmente, a situação não é diferente. Para ficarmos apenas em um exemplo que ilustra essa realidade, destaco

o fato de que durante boa parte do tempo que ministrei as aulas na sala nº 07, tive que ministrá-las com a porta totalmente aberta, pois esta encontrava-se quebrada. Isso atrapalhou muito, uma vez que penetrava na sala o fervoroso barulho dos alunos, que transitavam pelos corredores.

No Colégio Estadual Adelmario Pinheiro existem dez salas de aula, além de uma sala para os professores. Há também um banheiro coletivo, uma biblioteca, uma cantina, a sala da diretoria e um pequeno pátio que fica ao centro do prédio. Não possui quadra para a prática de esportes, sala para desenvolvimento de atividades extracurriculares, laboratórios de pesquisa e nem sala de informática.

O prédio é antigo e pequeno, e, por isso, a área de convivência é muito apertada. A cantina também não oferece espaço suficiente para todos os alunos fazerem suas refeições ao mesmo tempo na hora do intervalo, por esse motivo, muitos acabam recebendo o lanche e voltando para consumi-lo dentro das salas de aula. Enfim, como dito, a infraestrutura e as condições da escola são muito ruins. No entanto, não é o meu objetivo detalhar aqui estas dificuldades relacionadas à infraestrutura da escola, pontuei-as brevemente porque acredito que interferem diretamente no desenvolvimento do trabalho docente e na aprendizagem dos alunos.

Para realizar o estágio, foi-me destinada a Turma B do 3º ano do Ensino Médio, constituída por meninos e meninas de baixa renda da periferia da cidade, residentes no bairro onde a escola fica situada e nos bairros circunvizinhos. A turma era formada por cerca de 60% de meninos e 40% de meninas, entre 16 e 19 anos de idade. No quesito raça/cor, a turma era constituída por uma maioria de pretos e pardos (negros, portanto, conforme classificação do IBGE) e o restante de brancos, numa proporção de aproximadamente 65%/35%, respectivamente. Contrariamente à realidade da maioria das salas de aula contemporâneas, nessa turma não havia nenhum aluno com deficiência ou quaisquer necessidades específicas que demandasse um planejamento de aula diferenciado. Também não posso me queixar do comportamento dos alunos. Em geral, os integrantes dessa turma podem ser considerados como participativos e comprometidos com os estudos, além de serem muito divertidos e criativos.

3. A EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO MARCADA POR DIFICULDADES E POSSIBILIDADES

De acordo com a Resolução CNE/CP de 1º de fevereiro de 2022, as disciplinas de estágio nos cursos de licenciaturas devem começar a partir da segunda metade da primeira parte do curso, ou seja, após a conclusão de 25% da carga horária. No caso da UESB, cujo curso de licenciatura em história é organizado em oito semestres, tais disciplinas se iniciam a partir do terceiro semestre para os alunos regulares. No entanto, cursei boa parte desses componentes curriculares no período da Pandemia de Covid-19 (2019 - 2022), e, por esse motivo, não tive um contato efetivo com a escola. A minha primeira experiência com a iniciação à docência em ensino de história ocorreu nos últimos dois semestres do curso, correspondente aos dois componentes curriculares de Estágio Supervisionado (Metodologia e Prática do Ensino de História I e II) sendo um deles a experiência que apresento e discuto neste trabalho.

Não obstante as muitas dificuldades, esta experiência é fulcral para a formação inicial docente. Entre as muitas possibilidades proporcionadas, podemos destacar a oportunidade do graduando em unir teoria e prática no ensino de história. Isso é extremamente importante, pois “a formação docente exige a aquisição de saberes elementares e variados atinentes ao ofício de ensinar, nos quais a teoria ilumina a prática e, por sua vez, a prática seja a base para reflexão teórica, realizando em uma dinâmica permanente entre ambas” (Aguiar, 2023, p. 233).

No entanto, se mobilizar diferentes saberes e unir teoria e prática no ensino de história representa uma atividade corriqueira no labor do professor de história experiente, operada sem grandes dificuldades, ao professor estagiário iniciante essa atividade apresenta-se de maneira extremamente complexa. O seu bom desenvolvimento requer horas e horas de estudo e muita dedicação, ainda assim todo este esforço não conseguem afastar totalmente a insegurança e o nervosismo na hora de ministrar as aulas. A práxis pedagógica iniciada por meio do estágio é, assim, uma oportunidade ímpar para o graduando desenvolver essa habilidade indispensável ao trabalho docente em história: fundir teoria e prática em sua ação profissional.

Para além dessa importantíssima habilidade em cimentar teoria e prática na ação docente, o estágio supervisionado proporciona a aproximação entre o futuro professor de história e o ambiente escolar, sua cultura e os diversos sujeitos que o compõem. Também possibilita uma reflexão mais orgânica sobre sua futura prática

profissional, a qual dificilmente conseguiria realizar a partir dos bancos da universidade. Entendendo o estágio como uma ação planejada, visando formar um profissional qualificado para agir como ator social crítico, Aguiar (2023, p. 235) ressalta:

Entendemos que o estágio significa para o professorando(a) um destes momentos de apreensão, produção e experimentação de saberes, constituindo em uma rica oportunidade de aproximação com a realidade educacional e de convivência com pares mais experientes fora do âmbito acadêmico, no caso, professores(as) regentes e demais profissionais da educação. Além do convívio com esses e essas profissionais, o estágio possibilita também a aproximação com os sujeitos da aprendizagem, os(as) alunas(as) e, em consequência, com suas linguagens simbólicas e explícitas, suas práticas culturais e estratégias cognitivas, contribuindo para aprofundar no professorando(a) sua compreensão acerca do(a) aluno(a) “como um sujeito sempre ativo e construtor de sua relação com o mundo” (Aguiar, 2023, p. 235).

Embora difícil, pela própria especificidade desta etapa formativa, a minha inserção no ambiente escolar e a aproximação dos sujeitos que o compunham, pode ser considerada proveitosa. Galgada no respeito mútuo e evitando conflitos abertos, por meio do diálogo e reconhecendo a pluralidade de tais sujeitos, consegui estabelecer uma boa relação com todos eles. Essa relação amistosa me possibilitou tanto ensinar quanto aprender, uma vez que esse deve ser o sentido do estágio e, em última instância, da própria educação, como bem defendeu o educador Paulo Freire (2023).

Conquistar o respeito da turma me possibilitou desenvolver o trabalho docente de maneira leve. Isso foi possível pelo fato de ter me colocado numa relação horizontalizada. Afinal, não se pode conquistar o respeito e a confiança dos estudantes ao se comportar de maneira autoritária, impondo-se.

O que contribui também para isso foi o fato de entendermos a escola como um rico espaço sociocultural. Segundo Juarez Dayrell (1996), o ambiente escolar deve ser entendido enquanto um espaço de relações sociais, fortemente marcado pela dimensão cultural. Uma realidade permeada pela complexidade de seus sujeitos, que, heterogêneos, fazem da escola um espaço dinâmico, criando-a e recriando-a no seu fazer cotidiano.

A escola, para esse autor, é o lugar onde os alunos já chegam imbuídos de uma “experiência vivida”, proporcionada por um conjunto de vivências experimentadas

em diferentes espaços e contextos sociais. Esta “experiência vivida” não deve jamais ser desconsiderada, pois é a partir dela que os jovens articulam sua própria cultura, entendida enquanto conjunto de crenças, valores, redes de significados e etc.

Analisar a escola como espaço sociocultural significa compreendê-la na ótica da cultura, sob um olhar mais denso, que leva em conta a dimensão do dinamismo, do fazer-se cotidiano, levado a efeito por homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, negros e brancos, adultos e adolescentes, enfim, alunos e professores, seres humanos concretos, sujeitos sociais e históricos, presentes na história, atores na história. Falar da escola como espaço sociocultural implica, assim, resgatar o papel dos sujeitos na trama social que a constitui, enquanto instituição (Juarez Dayrell, 1996, p. 136).

É preciso apurar o olhar sobre a escola, vê-la para além de uma instituição abstrata. Percebê-la como um espaço dinâmico, social e culturalmente constituído. Um lugar moldado por Sujeitos históricos ativos.

Apreender a escola como construção social implica, assim, compreendê-la no seu fazer cotidiano, onde os sujeitos não são apenas agentes passivos diante da estrutura. Ao contrário, trata-se de uma relação em contínua construção, de conflitos e negociações em função de circunstâncias determinadas (Idem, p. 136).

Em consonância com esta perspectiva, os alunos jamais devem ser enxergados de maneira homogênea. São seres diversos, com diferentes trajetórias e histórias de vida. Tem objetivos também muito diversos. Reconhecer esta pluralidade é muito importante para que se desenvolva um bom trabalho docente. Pude constatar isso ao me aproximar mais dos alunos. Tive a oportunidade de conhecer, mesmo que brevemente, um pouco da trajetória de alguns deles, bem como seus sonhos e anseios. Essa aproximação foi um dos fatores importantes para eu conquistar o respeito e confiança deles.

Mas não se pode chegar à escola como se todo o trabalho docente se iniciasse ali, na hora da aula. Uma etapa difícil, mas extremamente necessária nessa trajetória para o estagiário, é o planejamento da aula de história. Segundo Carvalho e Araújo (2013), o planejamento para aula deve estar em constante produção, ou seja, não é estático, pode e deve ser alterado sempre que o professor julgar necessário. No planejamento, o professor deve fazer “circular seu capital cultural”, oriundo de sua formação e de suas vivências, bem como os saberes profissionais adquiridos ao longo de sua prática cotidiana. Para a aula de história, o planejamento deve passar também

pela especificidade disciplinar do conhecimento histórico em termos teóricos e metodológicos.

Os mesmos autores afirmam que uma aula deve ser dividida em três momentos, sendo eles a pré-produção, a produção e a pós-produção.

Por pré-produção, elas entendem “o conjunto de ações e atitudes formado pelo planejamento, ou seja, pela produção do plano de aula” (Carvalho e Araújo, 2013, p. 338). Conforme explicam, essa etapa implica no estudo, na revisão bibliográfica e em todos os trabalhos necessários e decorrentes para a elaboração prévia da aula: “a aula deve nascer antes de si mesma”. A etapa da produção é o acontecer da aula, isto é, seu desenvolvimento, a “experiência vivenciada da aula em si”, a exposição, a exploração, a execução do que foi planejado previamente. Em síntese, a aula propriamente dita.

Por último, vem a pós-produção, esse é o momento de avaliar o desenvolvimento e os desdobramentos da aula. Avaliar principalmente se os objetivos pretendidos foram alcançados e como esta aula pode ser conectada com as aulas futuras. Esta avaliação implicará também no planejamento futuro de aulas sobre o mesmo tema, pois a partir do que indicar a avaliação, deverá ser definido o que pode ser mantido e o que deverá ser modificado.

Ao contrário do que podem imaginar alguns graduandos, o planejamento de aula não é uma mera formalidade, chatice do professor orientador. Como vimos, a partir do que escrevem Carvalho e Araújo (2013), é uma etapa indispensável ao trabalho docente. Admitimos que é uma etapa difícil para o professor iniciante, requer muito trabalho, horas e horas de estudo para elaboração. No entanto, é, de certo modo, um porto seguro; o professor iniciante tem em que se ancorar. Com o tempo, a habilidade para desenvolver o planejamento vai aumentando e tudo isso vai se tornando algo “natural” e menos trabalhoso.

Uma outra dificuldade no caminho do professor iniciante que o estágio ajuda a superar é a pouca habilidade em saber “didatizar” os conhecimentos científicos, tornando-os ensináveis aos alunos(as) do ensino básico. No caso específico do ensino de história, esta questão tem que ser pensada levando-se em consideração certos aspectos que são muito importantes. O docente deve refletir sobre questões pertinentes a esse respeito, indaga-se, por exemplo, para que serve aprender e ensinar história na escola básica contemporaneamente; perguntar-se como tornar a disciplina envolvente, significativa e próxima dos interesses dos jovens; como conciliar

o elevado nível de abstração que o seu estudo requer com as possibilidades cognitivas dos estudantes (Caimi, 2015); descobrir como relacionar fatos e eventos que ocorreram no passado com os problemas do presente; e, talvez o mais difícil, evidenciar a importância do estudo de história com a vida concreta do aluno.

Refletindo sobre o porquê de se aprender história, Lee (2011) afirma que, embora não se possa escapar ao passado, é possível fazer o uso racional dele por meio do conhecimento histórico. Sem a história, o passado fica sujeito a usos práticos, com vistas a legitimar os interesses de determinados grupos sociais no presente. O mesmo historiador defende que a história não tem a pretensão de oferecer verdades ou visões unilaterais sobre o passado, mas é o único meio racional de investigá-lo, uma vez que se ampara nas *evidências históricas*.

Lee (2011) é taxativo ao afirmar que a história não tem a pretensão de ensinar lições e muito menos de prever o futuro. No entanto, entende que o conhecimento histórico pode ser considerado como uma *experiência vicária*, pois “aponta para o que pode ser esperado, enquanto se faz evidente que o que é esperado é, raramente, como acontece” (Lee, 2011, p.35). Segundo Lee, isso dá alguma concepção para uma gama de possibilidades e abre a oportunidade de tomar esta concepção de forma reflexiva.

A *experiência vicária* oferecida pelo conhecimento da história, para este autor, dá a oportunidade aos sujeitos para organizarem melhor suas ações no presente ou planejarem mais precisamente o seu futuro, tornando-o menos fortuito; embora isso não seja uma garantia de que assim farão. Adquirida por intermédio do ensino de história, tal experiência “estimula a imaginação e expande a concepção do educando do que é ser humano e, assim, do que ele é e pode vir a ser” (Lee, 2011, p. 40).

Se, por um lado, concordamos com muitas dessas afirmações feitas por Lee (2011). Por outro lado, caberia perguntar se não seria importante considerar as concepções teóricas e as afiliações políticas e ideológicas dos sujeitos que produzem esse conhecimento histórico e operam o ensino de história, capaz de proporcionar esta *experiência vicária*. O próprio Lee parece se contradizer ao concordar que raramente haverá consenso quanto à produção do conhecimento histórico e às formas de socializá-lo e, depois, esquecer-se deste seu pressuposto e desandar a fazer afirmações genéricas nesse sentido.

Ao partirmos da ideia de que os homens e as mulheres do presente organizam sua prática social e planejam o seu futuro a partir da interpretação que fazem da sua

realidade concreta, entenderemos que o conhecimento histórico é importantíssimo por orientá-los na tomada de suas decisões. Afinal, é preciso sempre estar optando por uma coisa ou outra nesse processo de interação entre os homens e entre os homens e o meio, sob o qual se desenrola a História. Porém, não devemos cair na tentação de imaginar que a produção e a disseminação deste conhecimento são apartadas das disputas sociopolíticas entre classes sociais. É aí que entra, portanto, o professor de história, podendo contrapor ou legitimar o projeto de sociedade que está posto pelas classes sociais dominantes.

No entanto, tem-se de levar em consideração que, segundo Salviani (2014), ao mesmo tempo que não podemos entender a educação como mero instrumento de reprodução desse modelo de sociedade que está posto, também não podemos imputá-la a árdua tarefa de sozinha transformar as estruturas sociais. A educação se configura como uma possibilidade no interior de tal estrutura ao criar as condições subjetivas (desde que o docente assuma esta concepção teórico-política-metodológica) para operar a transformação social, quando as condições materiais estiverem maduras. Ou seja, ao pensar dialeticamente, esse teórico entende que, ao mesmo tempo que a educação muda, pode contribuir, por conseguinte, para a mudança social e vice-versa.

Ao partir dessa concepção de educação, entende-se que ela serve de mediação no interior da prática social, a qual deve ser o objetivo tanto do ponto de partida quanto do ponto de chegada do trabalho docente. Isso porque, para realizarem coerentemente esta prática social (coerentemente com os seus interesses de classe), os alunos precisam se apropriar dos conhecimentos socialmente elaborados. Assim, em síntese, “a tarefa própria da educação é produzir em cada indivíduo singular a humanidade que é historicamente produzida pelo conjunto dos homens” (Salviani, 2014, p. 30).

Sobre a questão acerca da importância de se estudar história na escola, algo que deve ser motivo de reflexão por parte do professor iniciante, já na fase do estágio supervisionado, Caimi (2015, p. 106), com quem concordamos, destaca:

Na contemporaneidade em que nos inscrevemos, a História-Conhecimento tem um importante papel, não mais como “mestra da vida” conforme, a definiu Cícero, mas como um conhecimento que pode mobilizar para dar inteligibilidade e justificação para o tempo presente, ou, como ensina Rüsen (2001), para conhecermos a nós e aos outros, nos orientar na vida prática cotidiana e enfrentar suas contingências.

Por tudo isso, o ensino de história também tem o papel de desenvolver no aluno as condições para que ele possa pensar historicamente (Souza, 2010). Isso significa “possibilitar o reconhecimento do indivíduo em uma identidade coletiva, ao mesmo tempo em que se constrói uma base de conhecimento sobre a realidade social que capacite o sujeito a agir socialmente em prol de uma coletividade” (Souza, 2010, p. 735).

Pensar historicamente possibilita ao sujeito se situar socialmente. Saber quem ele é e qual o seu papel na sociedade; como e com quem ele pode e deve agir em direção à mudança. Desde que aprenda a relacionar as temporalidades e as espacialidades históricas, a perceber as mudanças e as permanências na história que influem no presente, circunscrevendo-se como sujeito ativo no interior deste processo dialético do qual ele é ao mesmo tempo produto e ajuda a produzir. O conhecimento histórico, assim, serve também para criar identidades sociais, “contribuir na formação de uma identidade histórica, humana, plural e solidária” (Souza, 2010, p. 740).

Por isso, que o professor estagiário deve ter em mente que o ensino de história não é meramente a apresentação de fatos históricos de maneira linear aos seus alunos. No entanto, descobrir meios para fazer os alunos refletirem, buscar estratégias para fazê-los relacionar o conhecimento histórico com o presente, dar-lhes instrumentos para avaliarem a legitimidade de tal conhecimento e entender como ele é produzido e despertar o interesse destes alunos para aprender a pensar historicamente é uma tarefa demasiadamente difícil. O que não pode servir de desculpas para o docente iniciante recorrer ao factualíssimo nu e cru para sua aula de história.

Segundo Bittencourt (2018), a história escolar é um campo de tensões e de disputas condicionadas à demanda de grupos sociais do seu tempo. O embate é travado, atualmente no Brasil, entre outras estratégias, por meio do controle do currículo, sob o qual deve-se orientar planejamentos, produzir materiais didáticos, fazer as avaliações externas etc. Isso limita, por conseguinte, o poder de atuação do professor(a). Constatamos tal fato durante o estágio, isso torna-se muito evidente quando percebemos na prática os impactos da redução da carga horária das aulas de história no ensino médio. Foi muito difícil desenvolver conteúdos complexos em tão pouco tempo.

O objetivo da educação para a classe dominante na sociedade capitalista é o de produzir mão de obra barata. Para tanto, não é necessário que os indivíduos

aprendam a pensar criticamente, aliás, é desejável que não aprendam a refletir acerca da sociedade em que vivem. Daí a defesa das classes dominantes para diminuição ou mesmo a extinção deste tipo de conhecimento — como o conhecimento histórico — dos currículos. O professor iniciante precisa estar a par destas disputas em torno da educação, pois só assim será capaz de ter um posicionamento profissional ético e coerente, perante sua prática profissional.

Além de ter uma concepção clara sobre o que é a história, a importância do ensino de história na escola, o lugar da educação escolar na sociedade, dos embates e das disputas em torno do currículo escolar e um posicionamento ético no tocante ao projeto de sociedade que defende, o docente iniciante deve saber mobilizar uma série de saberes e competências sem os quais não é possível ensinar história, ou pelo menos não de forma significativa.

Caimi (2015, p. 111) elenca e discute sobre três conjuntos de saberes, defendendo que são principais a serem mobilizados na docência em história. Segundo a autora, tais saberes se circunscvem em torno dos “saberes a ensinar”, aqueles ligados a própria história, à historiografia, à epistemologia da história e etc.; dos “saberes para ensinar”, referentes à docência ao currículo, à didática, à cultura escolar etc.; e dos “saberes do aprender”, relacionados com o aluno, os mecanismos da cognição, a formação do pensamento histórico e etc. A autora destaca que não deve haver uma hierarquização entre estes saberes, pois, para o ensino de história, são equivalentes e interdependentes.

A mesma autora, numa frase de efeito, sintetiza bem essa questão ao afirmar que “para ensinar história a João é preciso entender de ensinar, de História e de João” (Caimi, 2015, p. 111).

Talvez, desses saberes, os mais difíceis para o professor iniciante sejam os saberes de ensinar e os saberes de aprender. Os saberes de ensinar, porque embora a maioria dos cursos de história nas universidades seja de licenciatura, na maior parte das vezes, estas questões referentes ao ensino só são abordadas nas disciplinas específicas de estágio. A maioria dos professores de história das disciplinas ditas “de conteúdo”, ou seja, do conhecimento específico de história, finge não estar atuando num curso de licenciatura e apresenta uma postura profissional e uma metodologia de ensino própria aos cursos de bacharelado. Como se não bastasse, ainda hierarquiza esses conhecimentos, secundarizando os relativos ao ensino. Isso, de

certo modo, empobrece a formação inicial do licenciando, ao ser negligenciada esta parte tão importante de sua formação.

Se concordarmos ainda com Monteiro (2001, p. 131), para quem parte dos saberes docentes “são os constituídos no exercício da prática cotidiana da profissão, fundada no trabalho e no conhecimento do meio”, a tarefa do docente iniciante começa com os seus saberes de forma incompleta. Isso porque parte desses saberes só poderá ser construído com a prática. Durante o estágio, especialmente no período da regência, pudemos constatar um pouco disso; existem certas situações que, por mais que sejam ensinadas e discutidas durante as aulas na universidade, só podem ser totalmente aprendidas no “chão da escola”. Um bom exemplo é o controle do tempo de aula. Por mais que este tempo esteja muito bem definido no plano de aula, na sua execução podem ocorrer imprevistos e situações que fogem ao controle do professor(a), exigindo a experiência prática para poder contornar a situação.

Destaco brevemente, a título de ilustração, uma dessas situações que me exigiu este saber prático, que eu ainda estava construindo, durante o desenvolvimento do estágio. Havia preparado uma aula para a qual a estratégia era utilizar a televisão da sala de aula como recurso; pretendia apresentar slides com o roteiro da aula e também com imagens e vídeos sobre a Ditadura Civil-Militar no Brasil para fomentar a discussão sobre o tema. No entanto, logo no início da aula, uma professora de outra disciplina veio me pedir o controle da TV emprestado, prometendo me devolvê-lo em poucos minutos. Para o meu azar, a professora não cumpriu com a promessa. Sumiu. Caso eu não tivesse reinventado um jeito de fazer a aula, teria ficado numa situação extremamente delicada. Como eu tinha estudado muito para planejar a aula e estava com o conteúdo ainda muito “fresco” na cabeça, rapidamente passei para uma aula expositiva com a ajuda dos bons e velhos quadro e pincel marcador e, logo após, mediei uma frutífera discussão com a turma por meio do direcionamento de perguntas orais. Uma solução para esta situação não poderia ser previamente planejada, pois não poderia ser prevista. Daí a importância do saber prático.

A respeito dos saberes do aprender, a dificuldade se dá, entre outros motivos, pela grande pluralidade social, econômica, cultural e cognitivo-psicológica dos alunos que constituem uma turma escolar na contemporaneidade. Para ficarmos apenas em um exemplo, na escola em que realizei o estágio existe um considerável número de alunos com deficiência (embora não houvesse nenhum em minha turma). Se considerarmos que os alunos, ditos típicos, aprendem de maneiras diferentes, imagina

alunos com especificidades ainda mais marcantes, como um aluno (a) com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) ou com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Como um professor inexperiente pode planejar e executar uma aula que inclua todos estes alunos no processo de ensino-aprendizagem? Por mais que as universidades preparem o licenciando no que se refere à aquisição deste tipo de conhecimento, necessário à sua prática docente, ela não dá conta de abarcar tudo o que é preciso, tendo em vista que a sociedade e as demandas dos alunos com relação à maneira de aprender estão em constante transformação. Daí a importância do estágio, ao dar a oportunidade para que os graduandos aprendam com a prática no “chão da escola”, iluminada pela teoria que aprenderam na universidade. A melhor maneira de aprender sobre os sujeitos do conhecimento, isto é, sobre os alunos, é estar com eles, é por meio da convivência.

No Brasil, atualmente, as pesquisas vêm apontando para uma maior qualificação dos docentes da Educação Básica. Isso é consequência da grande expansão dos cursos de pós-graduação nas universidades públicas, principalmente nas últimas duas décadas (Neto et al., 2023). Concordamos que investir na qualificação continuada dos docentes do ensino básico é muito importante. No entanto, em direção contrária, as condições de trabalho oferecidas a estes docentes vêm piorando ano a ano, principalmente na Rede Pública. Do mesmo modo, as estruturas materiais das escolas públicas não demonstram o menor sinal de melhora, como pudemos constatar na escola em que realizamos o estágio. Diante disso, cabe perguntar o que um profissional, mesmo que bem qualificado, pode fazer para melhorar o nível da educação em condições tão precárias?

A precarização do trabalho docente hoje é uma realidade. Isso pode ser constatado, entre outros motivos, quando nos deparamos com questões como a baixa remuneração, instabilidade e falta de identidade profissional provocada por contratos temporários e o trabalho eventual (Amanda e Motta, 2019), falta de recursos materiais ao trabalho docente, salas superlotadas, violência sofrida por docentes em sala de aula, entre tantos outros. Antunes (2006, 2018) afirma que a precarização do trabalho qualificado é uma tendência do atual mundo do trabalho. Um mundo do trabalho achacado pelas sucessivas crises do capitalismo e do seu processo de reestruturação produtiva, com início nos anos 70 do século passado.

Este mesmo autor evidencia que a precarização, que antes era mais comum aos trabalhadores sem qualificação, chega com muita força aos trabalhadores ditos intelectuais, como os professores. Esse fenômeno de “proletarização” do trabalho intelectual, segundo ele, é característico do atual momento do capitalismo na “Era da acumulação flexível” e da hegemonia do pensamento neoliberal.

O profissional docente iniciante tem que estar atento também a esta questão, pois ela influencia diretamente na sua atuação profissional. Diante de condições precárias (como a que nos deparamos no desenvolvimento do estágio supervisionado), o trabalho docente fica comprometido, uma vez que é muito difícil realizar um bom trabalho em tais condições. Esse tema tem que ser também parte da formação inicial, do docente. É preciso que ele obtenha, na universidade, uma formação política para lutar por seus direitos e por uma educação de qualidade. Do contrário, ao sair da universidade com sua formação inicial ele vai acabar desistindo da carreira docente (como temos testemunhado entre os nossos colegas) ou se tornar um profissional medíocre, preocupado apenas em ganhar o salário, descompromissado com a educação e com a sociedade em que vive.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A iniciação à docência por meio do estágio supervisionado é perpassada por dificuldades, mas também apresenta muitas possibilidades, ambas já relatadas e discutidas aqui neste trabalho. Longe de cairmos no grave erro de fazer generalizações com base na nossa experiência particular, ponderamos apenas que possivelmente esta experiência tem o poder de destruir visões romantizadas que, porventura, algum graduando tenha da educação e, em especial, do ensino de história. Em sentido oposto, dificilmente será confirmada a ideia equivocada de alguns graduandos de que a escola é um ambiente impossível e caótico. Tal experiência demonstrou-nos que este espaço social e as interações entre os sujeitos que o compõem são extremamente complexas, bem maior, portanto, que visões duais e reducionistas construídas a seu respeito.

As dificuldades descritas e problematizadas ao longo desse trabalho tanto podem servir de motivação quanto assustar o professor estagiário, sendo, inclusive, cruciais na definição em seguir ou não a carreira docente, após concluir a graduação. No nosso caso, serviram para nos impulsionar, afinal, dificuldades e barreiras existem

para serem superadas. Percebemos que muitas delas serão resolvidas com a experiência adquirida no “chão da escola”, daí o sentido e a importância do estágio supervisionado. Outras dependerão de esforços sociais coletivos, aos quais o futuro docente deve se juntar, não sendo, portanto, papel exclusivo do professor.

Ao passarmos por esta importante experiência, saímos ainda mais convictos da importância social da educação de forma geral e do ensino de história em particular. Acreditamos no potencial da educação para a transformação da sociedade, como uma possibilidade. Concordamos com Salviani (2014) que, ao pensar esta questão dialeticamente, entende que a educação pode mudar a sociedade ao mesmo tempo que a sociedade muda a educação, mas não como uma máxima e sim como uma possibilidade a ser construída. Para isso, o professor e a professora de história precisam bem mais do que apenas apresentar fatos e eventos do passado em linha cronológica aos seus(as) alunos(as), pois aprender o passado pelo passado não faz o menor sentido. Na sala de aula, eles e elas devem estar preparados para abordar de forma crítica este importantíssimo conhecimento, evidenciando aos alunos a sua importância no agir cotidiano. Afinal, o conhecimento histórico servir-lhes-ão como um poderoso instrumento em sua prática social.

Se o professor não é um super-herói que sozinho vai transformar a sociedade, ele jamais poderá assumir a docência apenas para ganhar o salário ao fim do mês e tornar-se apenas um daqueles “dadores de aula” descompromissados com a educação, a quem o educador Paulo Freire (2023) destinou duras críticas. Afinal, o compromisso ético-político com a profissão é o primeiro dever que ela exige.

O Estágio Supervisionado expandiu as nossas reflexões sobre a prática docente e o ensino de história na escola. É verdade que já tínhamos a vontade de seguir a carreira docente, mas essa experiência no estágio supervisionado contribuiu para afirmar ainda mais a nossa opção. Dificuldades sempre existiram, que elas nos sirvam de motivação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, Edinalva Padre. Estágio curricular na licenciatura em História. In: LIMA, Tatiana Polliana Pinto; MONTEIRO, Heloisa Helena Tourinho; e CARDOSO JÚNIOR, Washington (org.). **Narrativas em educação: proseando com e a partir de Tuca**. Cruz das Almas-Ba: Editora da UFRB, 2023.

ANTUNES, Ricardo. **Adeus ao trabalho?** Ensaios sobre metamorfoses e a centralidade do Mundo do Trabalho. São Paulo: Cortez, 2006.

ANTUNES, Ricardo. **O Privilégio da servidão:** O novo proletariado de serviços na Era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.

BRASIL. 2002^a. Conselho Nacional de Educação/ Conselho pleno. Resolução nº1 de 18 de fevereiro 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, fev.2022. p. 11. Disponível em: <http://portal.mec.br.cne.arquivos.pdf>. Acesso em: 06 de jul. 2024.

BITTENCOURT, Circe Fernandes. Reflexões sobre o ensino de História. **Estudos avançados**. São Paulo, v.32 p.127-149 maio/ago. 2018.

CAIMI, Flávia Eloísa. O que precisa saber um professor de História? **História e Ensino**. Londrina, v.21, n.2 p.105-124, jul./dez.2015.

CARVALHO. Euzébio Fernandes; ARAÚJO. O.C.G. **Planejar a aula de História para um ensino/aprendizagem substantivo (a pré-produção)**. Anais do II Simpósio de História da UEG/ Iporá – Goiás, agosto de 2013. p.336-362.

DAYRELL, Tarcísio Juarez. A escola como espaço cultural. In: DAYRELL, Tarcísio Juarez (org). **Múltiplos olhares sobre educação e cultura**. Editora da UFMG: Belo Horizonte, 1996. p. 136-162.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 86^a Edição, 2023.

LEE, Peter. Por que aprender História? Trad. FRONZA. M.A.M.S. **Educar em revista**. Curitiba n.42, p.19-42 out/dez., 2011.

MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa. Professores: entre saberes e práticas. **Educação & Sociedade**. Campinas-SP, v. XXII, nº74, Abr./2001.

PEREIRA NETO, Francisco Edmar; LOPES, Jayane Mara Rosendo; NUNES, João Batista Carvalho; FERREIRA FILHO, Luciano Nery. A expansão do pós-graduação *stricto sensu* em educação no Brasil. **Educação Pesquisa**. São Paulo. V.49 e 263111, 2023.

SAVIANI, Dermeval. A pedagogia Histórico-crítica. **Revista RBDA**. Vitória da Conquista -BA, v.3 n.2, p.11-36, dez/2014.

SILVA, Moreira Amanda; MOTTA, Cardoso Vania. O precariado professoral e as tendências de precarização que atingem os docentes do setor público. **Roteiro**. Jaçaba, v.44, n.3, p.1-20, set/dez. 2019.

SOUZA, Cláudia Morais de. A construção do pensar histórico: questões da formação histórica no Ensino. **Antíteses**. Londrina-PA, vol. 3, n. 6, jul.-dez., 2010, pp. 729-742. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses>.